

BIOLOGIYA DARSLARIDA MAQOL, MATAL VA TOPISHMOQLARDAN FOYDALANISH

Imomova Madina

T.N. Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13959168>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumiy o‘rta ta’lim muassasalari biologiya fanida maqol, matal va topishmoqlardan foydalanish haqida fikr bildirib o‘tilgan. O‘quvchilar uchun qiyinchilik tug‘dirayotgan mavzularni qay tarzda o‘qitsa oson kechishi, o‘qituvchilarning dars samaradorligini oshirishda foydalanishi lozim bo‘lgan maqol, matal va topishmoqlardan haqida atroflicha fikrlar bildirib o‘tilgan. Bu metodik tavsiyada biologiya fani bilan ona tili va adabiyot fanining integratsion jarayoniga ham e’tibor berib o‘tilgan. Mazkur metodik tavsiyadan umumta’lim muassasalari biologiya fani o‘qituvchilari dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlarda qo‘shimcha adabiyot sifatida foydalanishlari mumkin.

Kalit so‘zlar: biologiya ma’lumoti, maqol va matallar, topishmoqlar, xalq og‘zaki ijodi, o‘quvchilar mantiqiy fikr, dars samaradorligi, ona tili va biologiya, biologiya fanidan kreativ usullar, ta’lim metodikasi.

Biologiya darslarida maqol va matallardan foydalanish Atrofimizda o‘rab turgan tabiatning bir qismi bo‘lgan insonlar tabiatni tashkil qiladigan tirik organizmlarni o‘z hayoti davomida o‘rganib kelganlar. Ayniqsa insonning tuzilishi uni tashkil qiladigan organlarni vazifasini har bir o‘quvchi, inson bilishi zarur buni o‘quvchilar yodida oson saqlab qolishga maqol, matal va topishmoqlardan foydalanish yordam beradi. Shuning uchun odamlar orasida ishlatilib kelayotgan turli-tuman maqollar inson va tabiatni bir-biriga bog‘lab kelayotgan asosiy omil bo‘lib kelmoqda. O‘quvchilarni mantiqiy fikrlash, ijodiy ishlashga o‘rgatish maqsadida xalq maqollaridan foydalanish katta ahamiyatga ega. Bunda o‘quvchilar o‘qituvchi bilan birgalikda ijod qiladi birga ishlaydi.

Biologiya fanini o‘rganishda har xil hodisa, latifa, she’r, maqol va matallardan foydalanish ham biologiyaning hayot jarayonlarni o‘rganuvchi ajoyib fan sifatida ardoqlanishni ta’minlovchi omillardan hisoblanadi. Maqol va matallarda xalq donishmandligi mujassamlashgan. Xalqimizning so‘z boyligi bo‘lgan maqollarning bir qismi biologiya darslarida mavzularni yaxshiroq o‘zlashtirishga yordam beradi. Bu maqol va matallar dars jarayonida savol-javoblar, biologiyadan har xil mushoiralar, viktorina va kechalar o‘tkazishda va darslarida qo‘l keladi. Shuningdek bunday obrazli o‘xshatishlar biologiya fanini boshqa fanlar bilan yaqinlashtirish, biologiyadagi bir-biriga yaqin bo‘lgan mavzularni birlashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

Jumladan: “Tepa sochi tikka bo‘ldi – jahli chiqdi” iborasi badiiy jihatdan insonning hissiy holatini ko‘rsatadi. Bu ibora, g‘azab yoki stress paytida odamning qanday o‘zgarishini ifodalaydi. Tepa sochning tikka bo‘lishi, insonning ichki kuchi va tahdidga javob berish tayyorgarligini bildiradi.

Biologik jihatdan esa, bu holatda organizmda adrenalinning ko‘tarilishi sodir bo‘ladi. Bu gormon yurak urishini tezlashtiradi va mushaklarni faol qiladi, shuning uchun odam qiyin vaziyatlarga yaxshiroq tayyor bo‘ladi. Shunday qilib, ibora insonning hissiy va jismoniy holatlarining o‘zaro bog‘liqligini oddiy va tushunarli tarzda ifodalaydi.

“Qo‘li ochiq – saxiy” iborasi badiiy jihatdan saxiyligni anglatadi. Bu, insonning boshqalar bilan o‘z mulkini bo‘lishishga tayyorligini va yordam berish istagini ifodalaydi.

Bunday holat, odamning yuksak ma’naviyati va mehribonligini ko‘rsatadi. Biologik jihatdan esa, saxiylik odamning ijtimoiy aloqalarini kuchaytiradi. Yordamlashish va bo‘lishish insonning ruhiy holatini yaxshilaydi, stressni kamaytiradi va umuman, yaxshi hissiyotlar keltiradi. Boshqalar bilan ijobiy munosabatlar o‘rnatish, organizmda baxt gormonlari, masalan, oksitosin va serotonin darajasini oshiradi. Shunday qilib, ibora insonning hissiy va biologik holatlari o‘rtasidagi muhim bog‘liqlikni aks ettiradi.

“Bir yoqadan bosh chiqarish” iborasi badiiy jihatdan ahillik va hamjihatlikni anglatadi. Bu, odamlarning bir maqsad yo‘lida birlashib, hamkorlik qilishini ifodalaydi. Bunday holat, bir-birini qo‘llab-quvvatlash va umumiy maqsadlarga erishish uchun kuchlarni birlashtirishni ko‘rsatadi. Biologik jihatdan esa, bunday hamjihatlik insonning ruhiy salomatligini yaxshilaydi. Birgalikda harakat qilish ijtimoiy aloqalarni kuchaytiradi, stressni kamaytiradi va baxt hissini oshiradi. Shunday qilib, ibora insonlarning birgalikdagi kuchini va ijtimoiy birligini aks ettiradi.

“Bekorchidan bezib qoch, chaqimchidan – ko‘chib” iborasi badiiy jihatdan bekorchi va asossiz gap-so‘zlardan qochishni anglatadi. Bu, insonning o‘z vaqtini behuda sarflamasligi va noaniq maqsadlar yo‘lida harakat qilmasligi kerakligini bildiradi. Bunday holat, odamning o‘zining haqiqiy maqsadlariga e’tibor qaratish va salbiy ta’sirlaridan uzoqlashish zaruratini ko‘rsatadi. Biologik jihatdan, bunday xulq-atvor stressni kamaytirishga yordam beradi. Bekorchi va chaqimchi vaziyatlar ruhiy salomatlikka zarar yetkazishi mumkin, shuning uchun ulardan qochish, odamning ichki tinchligini va ijobiy energiyasini saqlashga yordam beradi. Shunday qilib, ibora insonning o‘zini himoya qilish va salbiy ta’sirlardan qochish zaruratini aks ettiradi.

“Boboning tol ekkani - o‘ziga nom ekkani” iborasi badiiy jihatdan meros va davomiylikni anglatadi. Bu, boboning qoldirgan ishi yoki merosi, ya’ni ekkani daraxti, kelajak avlodlar uchun ahamiyatga ega bo‘lishini ifodalaydi. Tol daraxti o‘zining kuchli va bardoshli tabiati bilan tanilgan, shuning uchun bu ibora oilaning va avlodlarning davomiyligini ta’kidlaydi. Biologik jihatdan, bu ibora tabiat bilan bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Daraxt ekish, ekosistema va atrof-muhitga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, shuningdek, insonlar uchun tabiiy resurslarni yaratadi. Shunday qilib, ibora avlodlar o‘rtasidagi bog‘lanish va tabiatga bo‘lgan mas’uliyatni aks ettiradi.

“Bulbul chamanni sevar, odam — Vatanni” iborasi badiiy jihatdan insonning Vataniga bo‘lgan sevgi va sadoqatini ifodalaydi. Bulbulning chamanda ularning go‘zalligidan bahramand bo‘lishi kabi, odam ham o‘z Vatanini sevadi va uning uchun g‘ururlanadi. Bu ibora vatan tuyg‘usining inson hayotidagi ahamiyatini ta’kidlaydi. Biologik jihatdan, vatan inson uchun himoya va qo‘llab-quvvatlash manbai hisoblanadi. Vatan bilan bog‘liq tuyg‘ular, odamning psixologik holatini mustahkamlaydi va ruhiy barqarorlikni ta’minlaydi. Shunday qilib, ibora insonlarning o‘z Vataniga bo‘lgan mehrini va uning hayotdagi o‘rnini aks ettiradi.

“Yomon bilan yotma, erta turib aytma” iborasi badiiy jihatdan yomon odatlar yoki salbiy ta’sirlardan qochish zaruratini ifodalaydi. Bu, insonning o‘zini salbiy muhitdan saqlab qolishi va yaxshi odatlarni rivojlantirishga chaqiradi. Yomonlik bilan vaqt o‘tkazish, insonning ruhiy va jismoniy salomatligiga zarar yetkazishi mumkin. Biologik jihatdan, salbiy muhit va yomon odatlar stressni oshiradi, ruhiy holatni yomonlashtiradi va umuman hayotni qiyinlashtiradi. Shunday qilib, ibora insonning o‘zini himoya qilish va yaxshi hayot tarzi yaratish zaruratini aks ettiradi.

Biologiya fanida qo‘llaniladigan maqol va matallarni “Odam va uning salomatligi” fanini o‘rganishda o‘quvchilarga quyidagi maqollarning biologik mohiyatini ochib berishni so‘rash mumkin: “Sog‘lik - bu eng katta boylik”; “Sog‘lom tanada - sog‘lom ruh”; “Har kun bir piyola sut ich”; “Tinchlik - salomatlik kaliti”; “Har qanday kasallikni eng yaxshi davolovchi – faoliyat”; “Oziq-ovqat - salomatlik asosi”; “To‘g‘ri uxlamok - salomatlik uchun muhim”; “Besh daqiqa

tabassum, bir kun sog‘lomlik”; “Harakat – hayot”; “Har kuni bir qadam bilan boshlash”; “Aql va jism - bir-birini to‘ldiradi”; “Sog‘lom tabassum - salomatlik belgisi”; “Suv - hayot manbai”; “Kichik harakatlar katta natijalar keltiradi”; “Yurish - salomatlikka foyda”; “Sog‘lom fikr - sog‘lom tananing boshlanishi”; “Sog‘lom uyqu - kuch va energiya manbai”; “Ko‘zlar - ruhning oynasi”.

“Odam va uning salomatligi” fanining “Nerv” (Asab) mavzularini o‘rganishda quyidagi maqollardan foydalanish maqsadga muvofiqdir: “Nervlar – tananing aloqa tarmog‘i”; “Nervni asra, hayotdan rohatlan”; “Nervlar sog‘lom bo‘lsa, fikrlar ravon”; “Nerv kuchi – ong va tananing bog‘lanishi”; “Nervlarning tinchligi – ruhning tinchligi”.

“Odam va uning salomatligi” fanining “Qon” mavzularini o‘rganishda quyidagi maqollardan foydalanish maqsadga muvofiqdir: “Qon – hayotning suvi”; “Qon toza bo‘lsa, tananing quvvati kuchli”; “Qon va yurak – bir-birini yo‘qotmasin”; “Qon – har bir organning hayoti”; “Qonning tozaligi – tananing sog‘lig‘idir”; “Qon – kuchli yurakning hamrohidir”; “Qon aloqasi – oilaning kuchi”.

Topishmoqlar.

Topishmoqlar – aql-zakovat zehn, fikr o‘tkiriligini sinov quroli hamdir, chunki u kishini hozirjavoblikka o‘rgatadi. O‘zbek va jahon xalqlarining qadimgi xalq og‘zaki ijodlaridan biri hisoblangan topishmoqlar barchani qiziqtiradi va topqirlikka undaydi.

Topishmoqlardan darsda samarali foydalanish o‘quvchilarni fanga bo‘lgan qiziqishini, zukko va fikrlar teranligini, topqiriligini oshirishga xizmat qiladi. Dars jarayonida ruhiy charchashni oldini oladi. O‘qituvchiga esa o‘quvchilarni zehni dunyoni o‘rganishga ularning individual xususiyatlarini anglashga yordam beradi.

1. Oynam usti qopqoqli, Atroflari chachoqli.

2. Bir o‘choqqa besh ko‘sov.

3. Bir ola chilbirim bor, U tog‘dan bu toqqa yetadi.

4. G‘aznadir, to‘lmas, Bir kun bo‘sh bo‘lmas.

Bo‘sh qolsa, turmas, Usiz jon bo‘lmas.

5. Yona yerda yapaloq archa.

6. Kunduzi yonar, Kechasi so‘nar.

7. Ustida ikki darcha, O‘rtasida bir kunda.

8. Og‘il to‘la oq eshak, Ustida ko‘rpa-to‘shak.

9. Jar boshida bir tup shuvoq.

10. Gazlab olinmas, pudlab sotilmas, Har kimda birdan ortiq bo‘lmas, O‘zinikini birovga tortiq qilmas, Ismi bo‘lsa ham, jismi bo‘lmas, Ko‘zga ko‘rinmas, qo‘lga tutilmas, Foydadan xoli emas, yo‘qdan topilmas, Sholining poxoli emas, Echkining soqoli emas.

11. Teg desam, tegmaydi, Tegma desam, tegadi.

12. Katta-kichik besh o‘rtoq, Uyushsa bo‘lar to‘qmoq.

13. Ikki otim bor, Bir-biridan chopog‘on.

14. Uzoqning u yog‘inda, Yaqinning bu yog‘inda.

Ko‘rinmas ko‘zga, Tinch bermas bizga.

15. O‘zi keng, Dengizdan chuqur.

Topishmoqlar javobi:

1. Ko‘z bilan kiprik. 2. Og‘iz, besh barmoq. 3. Ko‘z. 4. Ko‘z. 5. Quloq. 6. Ko‘z.

7. Burun. 8. Og‘iz, tish. 9. Soqol. 10. Aql. 11. Lab. 12. Barmoqlar. 13. Oyoq.

14. Xayol. 15. Fikr

Xulosa

Hozirgi davrning dolzarb muammolaridan biri fanlarni chuqur o‘rgatish. Buning uchun pedagoglardan o‘quvchilarni diqatini tartadigan noanaviy usullardan foydalanib turish ham fanni materiallarini eslab qolishga yordam beradi. Shu maqsadda pedagog olimlarimiz tomonidan ta’lim sifatini yuksaltirish uchun jadal ishlar olib borilmoqda. Yuqorida ko‘rib o‘tgan metodik tavsiyamiz ham o‘quvchilarni biologiya darsiga bo‘lgan qiziqishini orttirishga, fanni yaxshi o‘zlashtirishga xizmat qiladigan usul va vositalarni o‘z ichiga olgan bo‘lib, mazkur matal, maqol va topishmoqlardan foydalanib dars o‘tilsa, o‘quvchilar biologiya faniga oid tushunchalarni yaxshi eslab qoladi, darsga bo‘lga qiziqishlari ortadi, so‘z boyligi ko‘payadi. Ona tili va adabiyot fani bilan integratsiya qilingan bo‘lib, bu ham dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. www.ta'lim.uz, www.pedagog.uz, www.ziyonet.uz.
2. [maqola — Yandex: nashlos 6 тыс. rezultatov \(yandex.ru\)](#)